

УДК: 631.151

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТУРГУНОВ ТОЛИБЖОН ТУРСУНОВИЧ

доцент кафедры «Высшая математика» Ташкентского государственного аграрного университета, к.э.н., Ташкент, Узбекистан

Аннотация: в данной статье представлен всесторонний анализ основных проблем и современных решений по использованию и популяризации инновационных цифровых технологий в сельском хозяйстве в рамках комплексного подхода к цифровизации экономических секторов.

Ключевые слова: цифровизация, инновация, электронная коммерция, информационная безопасность, интеллектуальное сельское хозяйство, оптимизация, совершенствование, законодательная база, эффективность, результат

Президент Республики Узбекистан всегда подчеркивает, что стремительное развитие сельского хозяйства является одной из главных задач каждого государства, и в силу ограниченности земельных площадей ее нельзя решить увеличением объема используемых природных ресурсов, поэтому особое внимание следует уделять повышению эффективности производства. В настоящее время стало ясно, что повышение производительности и эффективности экономики может быть достигнуто за счет комплексного подхода к государственной политике и цифровизации экономических секторов.

Переход сельскохозяйственного сектора к активному использованию цифровых технологий связан с необходимостью решения ряда глобальных проблем. Эти проблемы включают, во-первых, проблему растущего спроса на сельскохозяйственную продукцию при сохранении дисбаланса между спросом и предложением, что еще больше усугубляет проблему ограниченности производителей возможностями экосистемы и используемыми технологиями; во-вторых, нестабильность международных продовольственных рынков, возникающая из-за высокой конкуренции и деятельности организаций, занимающихся торговлей; в-третьих, первоестепенную задачу – преодоление социального сопротивления внедрению инновационных и цифровых технологий и нехватки высококвалифицированных кадров в этой области; в-четвертых, массовое производство продукции, изготовленной с использованием технологии генетически модифицированных организмов (ГМО), в сельскохозяйственной продукции, циркулирующей на международном рынке, приводит к постоянному увеличению доли пищевых продуктов, опасных для человека.

В соответствии с распоряжениями Правительства Узбекистана в области цифровизации экономики и использования цифровых технологий, внедрение цифровых технологий в экономику республики осуществляется во всех секторах.

Инновационный путь развития сельского хозяйства на основе цифровых технологий связан с важностью сохранения окружающей среды, перспективами повышения конкурентоспособности местной продукции и значительным увеличением объемов производства без ущерба для окружающей среды.

В республике наблюдается значительный рост в сфере электронной коммерции, активно создаётся и оптимизируется информационная инфраструктура, а государство уделяет внимание не только формированию новой бизнес-модели в сельском хозяйстве, но и созданию эффективных информационных продуктов, электронных услуг и адаптации социальной сферы к условиям цифровой экономики.

Основными направлениями цифровизации экономики и ее секторов являются:

- нормативно-правовое регулирование;
- создание и оптимизация информационной инфраструктуры;

- формирование единого информационного пространства;
- разработка программы подготовки квалифицированных кадров;
- обеспечение информационной безопасности;
- цифровое государственное управление;
- создание эффективных цифровых технологий;
- эффективное использование искусственного интеллекта.

Отличительной чертой цифровизации сельского хозяйства является неравномерное использование цифровых технологий различными категориями предприятий.

Наряду с цифровизацией сельского хозяйства разрабатываются проект-ные планы по повышению производительности в таких областях, как «Умное сельскохозяйственное предприятие», «Умная ферма», «Умное поле», «Умный сад» и «Умная теплица». В связи с вниманием, уделяемым Президентом нашей Республики вопросу цифровизации сельского хозяйства, концепция «умного сельского хозяйства» предусматривает проведение работ по активному внедрению цифровых технологий в агротехнику. Для реализации поставлен-ных задач развития сельского хозяйства в нашей республике на основе спутниковых данных министерство сельского хозяйства заключил совместное соглашение с компанией OneSoil и Boston Consulting Group об использовании спутниковых данных в сельском хозяйстве.

Одной из главных проблем популяризации инновационных цифровых технологий в сельском хозяйстве является низкая осведомленность фермеров о возможностях новых разработок и нехватка средств для модернизации основных фондов. Эти проблемы можно решить путем создания специальных сервисов, которые оптимизируют цифровые антенные решетки и рационально используют инструменты дистанционного зондирования, аэрофотосъемки или точного прогнозирования погоды. Кроме того, необходимо создать условия и механизмы взаимодействия бизнеса и науки, образовательных учреждений, которые важны для развития интеграционных процессов в формировании интеллектуального сотрудничества и внедрении инноваций. Интеллектуаль-ное сотрудничество следует понимать как систему отношений в обществе, которая обеспечивается набором знаний для снижения себестоимости каждой единицы продукции. Инновационная интеграция — это система отношений, основанная на разделении труда и определении специализации субъектов рынка в получении новых продуктов или сырья.

Преимущества цифровизации в оценке эффективности сельскохозяйст-венного производства проявляются в повышении рентабельности и увели-чении объемов производства, что выгодно как государству, так и бизнесу, без ущерба для качества готовой продукции. Известно, что местные фермерские хозяйства начали отправлять и получать объявления и заказы через электронную коммерцию, например, через онлайн-приложения для заказа продуктов питания на дом или предлагая расширить молочные рынки, где продаются доильные аппараты. Однако доля таких предпринимателей пока очень низка.

Для того чтобы бизнес мог активно участвовать в цифровизации экономики, государство должно создать соответствующую инфраструктуру, популяризировать такие тенденции развития в обществе и усовершенствовать законодательную базу. Важно усовершенствовать законодательную базу и минимизировать риск несоответствия между фактическими действиями предпринимателей в бизнесе и правовой системой. Для этого необходимо следующее:

- сформировать эффективный механизм управления изменениями в правовой базе таким образом, чтобы поправки к одному законо-дательному акту не противоречили положениям других законов;
- расширить полномочия организаций, занимающихся активным продвижением цифровых инновационных технологий и реализацией первоначальных мер по их внедрению в сельском хозяйстве;
- повысить актуальность характера отношений между всеми участниками цифровой экономики;

➤ разработать программы, стимулирующие предприятия к переходу на работу с использованием новейших разработок;

➤ необходимо создать единую методологию внедрения цифровых технологий.

Автоматизация большинства процессов сельскохозяйственного производства может быть достигнута без существенных изменений в законодательстве. Конечно, существуют трудности в цифровизации взаимодействия бизнеса и государства, например, системы приема заявок от хозяйствующих субъектов на субсидии или получение разрешений. Если предположить, что первоначальное принятие решения осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения, основанного на анализе имеющихся данных, такие процедуры могут быть выполнены в несколько раз быстрее, чем ручная обработка заказов. Однако, в случае сбоя системы необходимо полностью выяснить, кто несет ответственность за несвоевременное принятие решения или за вынесение незаконного приговора.

Необходимо также усовершенствовать законодательную базу в области беспилотных летательных аппаратов, поскольку действующее законодательство лишь вскользь затрагивает вопросы безопасности, включая недостатки в области информационной безопасности. Отдельно необходимо будет изучить вопрос имущественной ответственности за ущерб окружающей среде, иначе система в ее нынешнем виде останется неэффективной. Поэтому в условиях нестабильности мирового рынка важно сформировать правовую основу для защиты права местных предприятий на честную конкуренцию, то есть упрощение отчетности и снижение налогового бремени, оптимизация логистической системы и совершенствование механизма сельскохозяйственного страхования могут создать дополнительные стимулы для повышения эффективности сельского хозяйства.

Таким образом, переход к цифровой экономике позволит местному сельскому хозяйству повысить конкурентоспособность своей продукции, увеличить прибыльность и создать условия для продовольственной безопасности страны. Несмотря на разработку и реализацию государственных программ по внедрению инноваций и цифровых технологий в сельском хозяйстве, многие меры не выполняются своевременно из-за того, что предприятия не в полной мере используют новые инновационные технологии. Поэтому в стране необходимо поощрять цифровизацию сельскохозяйственного производства за счет внедрения инновационных цифровых технологий, программ обучения, оптимизации финансовых условий труда и совершенствования законодательной базы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Добрунова А. И. И др. Развитие субъектов аграрного бизнеса в условиях цифровизации экономики искусственного интеллекта // Московский экономический журнал. 2019. №1.- с.305-314.
2. Ковалева И. В. Цифровизация сельского хозяйства как стратегический элемент управления отраслю // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №3-1.-с.131-133.
3. Тургунов Т. Применения цифровых систем управления в агропромышленном комплексе, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE» INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE: Impact Factor: SJIF 2024 - 5.99, № 4, 31 мая 2025